

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида Д витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

KO`KRAK BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASIDA ULTRATOVUSH TEKSHIRUVINING ASOSIY JIHATLARI

Axmadova M.A.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O`zbekiston
maftuna_axmadova@bsmi.uz

Rezyume. Sut bezlari kasalliklari muammosining dolzarbligi, birinchi navbatda, butun dunyoda ushbu patologiyaning barqaror o'sishi bilan bog'liq. Shunday qilib, populyatsiyada sut bezlarining saraton bo'lmagan kasalliklari ayollarning 30-70 foizida uchraydi va bir vaqtning o'zida ginekologik kasalliklar bilan ularning chastotasi 76-97,8% gacha ko'tariladi. Mastopatiyalar majburiy prekanseroz emasligiga qaramay, ko'krak bezi saratoni sut bezlarining diffuz disgormonal benign kasalliklari fonida 3-5 baravar tez-tez uchraydi va Mastopatiyaning tugunli shakllarida sut bezlari epitelyasining ko'payishi bilan 30-40 baravar tez-tez uchraydi. Shu munosabat bilan benign kasalliklarga qiziqish sezilarli darajada oshdi va mastopatiya bilan kasallanishning pasayishi ko'krak saratoni chastotasini kamaytirishning haqiqiy yo'lidir. Ko'rsatkichlarni tahlil qilganda, RMJ uchun ko'proq xarakterli ekografik belgilar notekis loyqa konturlar va heterojen ichki tuzilishga ega vertikal yo'nalishga ega bo'lgan tartibsiz gipoekoik shakllanish ekanligini ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar: ultratovush diagnostikasi, saraton, sut bezlari.

KEY ASPECTS OF ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS OF BREAST CANCER

Akhmadova M.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
maftuna_axmadova@bsmi.uz

Resume. In the population, non-cancerous breast diseases occur in 30-70% of women, and with simultaneous gynecological diseases, their frequency increases to 76-97.8%. Despite the fact that mastopathy is not an obligatory precancer, breast cancer occurs 3-5 times more often against the background of diffuse dysgormonal benign breast diseases and 30-40 times more often with nodular forms of mastopathy with the phenomena of proliferation of the mammary epithelium. In this regard, there has been a significant increase in interest in benign diseases, and reducing the incidence of mastopathy is a real way to reduce the incidence of breast cancer. When analyzing the indicators, it can be seen that the more characteristic echographic signs for breast cancer were an irregular-shaped hypoechoic formation with uneven, fuzzy contours and a vertical orientation with a heterogeneous internal structure.

Keywords: ultrasound diagnostics, cancer, breast.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ахмадова М.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан
maftuna_axmadova@bsmi.uz

Резюме. В популяции нераковые заболевания молочной железы встречаются у 30-70% женщин, а при одновременных гинекологических заболеваниях их частота возрастает до 76-97,8%. Несмотря на то, что мастопатия не является обязательным предраком, рак молочной железы в 3-5 раз чаще возникает на фоне диффузных дисгормональных доброкачественных заболеваний молочной железы и в 30-40 раз чаще при узловых формах мастопатии с явлениями пролиферации эпителия молочной железы. В связи с этим наблюдается значительный рост интереса к доброкачественным заболеваниям, и снижение заболеваемости мастопатией является реальным способом снижения заболеваемости раком молочной железы. При анализе показателей видно, что более характерными эхографическими признаками для рака молочной железы были гипозоногенные образования неправильной формы с неровными, нечеткими контурами и вертикальной ориентацией с неоднородной внутренней структурой.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, рак, молочная железа.

Umuman olganda, ko'krak bezi saratoni shifokorlari tomonidan o'rganish va davolash mavzusi emas, lekin ko'pincha mutaxassislik mazmuni bilan bevosita bog'liq bo'lmagan muammolar, shu jumladan sut

bezlari bilan bog'liq muammolar bo'lgan ayollar tomonidan ko'rib chiqiladi. Shuning uchun akusher-ginekologlar ekstragenital patologiyada va saratonning ayrim shakllarida, xususan, ko'krak bezi saratonida ayolning sog'lig'ini saqlash bo'yicha ishlarni sezilarli darajada yaxshilashlari mumkin. So'nggi o'n yilliklarda ko'krak bezi saratoni (RMV) bilan kasallanish darajasi oshdi [1,2]. Terapevtik chora-tadbirlarning samarasizligining asosiy sabablaridan biri bu erta tashxis qo'yishning qoniqarsiz holati, bez tugunlarining o'z vaqtida differentsial diagnostikasi va saratonning dastlabki shakllari [3,4]. Mammografik tadqiqotlar bilan bir qatorda ultratovush usuli RMJ diagnostikasi uchun keng qo'llaniladi. Radiatsiya yukining yo'qligi sababli, uni har qanday yosh guruhida, homiladorlik va laktatsiya davrida qayta-qayta ishlatish mumkin. Ekografik skrining nafaqat turli organlar va tizimlarning patologiyasini aniqlashga, balki subklinik bosqichlarda malign neoplazmalarining differentsial diagnostikasini o'tkazishga yordam beradi, bu esa jarrohlik aralashuvning etarli hajmini tanlashga imkon beradi [5,6]. Ushbu tadqiqot Primorskiy mintaqaviy saraton dispanserida RMJ uchun davolangan 111 bemorning kasallik tarixiga asoslangan. Klinik tekshiruvdan so'ng poliklinikada onkolog tomonidan sut bezlari va mintaqaviy limfa oqimi zonalari, endokrin va reproduktiv organlar, organlar, RMJ metastaz zonalari mammografiya va ultratovush tekshiruv (ultratovush) o'tkazildi. Keyin nuqta sitologik tekshiruv bilan ingichka igna aspiratsiyasi biopsiyasi o'tkazildi. Ultratovush Aloka SSD-500, 210, Shimadze 450 va Siemens qurilmalarida 5-7,5 va 10 MGts chastotali chiziqli sensorlar va 3,0-5 MGts chastotali konveks sensorlar yordamida amalga oshirildi. RMJ bilan kasallangan bemorlarni yosh guruhlari bo'yicha taqsimlashda eng ko'p kuzatuvlar soni (15,2%) 50-55 yilga to'g'ri keldi. Ushbu tashxis bilan 40 yoshgacha onkologik dispanserda 25 ayol, qirqdan 85 yoshgacha bo'lgan. Ultratovush tekshiruvda o'z o'simta tugunining mavjudligi barcha holatlarda aniqlanadi, 98 bemor (88,3%) to'g'ri tashxis qo'yilgan. Tadqiqot adabiy ma'lumotlarga mos keladigan ekografik xususiyatlarning aniq polimorfizmini qayd etdi [7,8]. Tugun shakllanishining o'rtacha hajmi 1,5-1,8 sm ni tashkil etdi. 1 sm gacha bo'lgan o'sma 28 (25,2%), 1 sm dan ortiq 83 (74,8%) hollarda aniqlangan. Bemorlarni onkologik jarayon bosqichlari bo'yicha taqsimlash: T1N0M0 - 37 (33,3%), T2N0M0 - 48 (43,3%), T2N1M0 - 24 (21,6%), T2N1M1 - 2 (1,8%). Ko'rsatkichlarni tahlil qilishda shuni ko'rish mumkinki, RMJ uchun ko'proq xarakterli ekografik xususiyatlar tartibsiz shakldagi gipoekoik shakllanish bo'lib, notekis loyqa konturlar va heterojen ichki tuzilishga ega vertikal yo'nalish [9,10]. Muntazam shakldagi (yumaloq) gipoekoik shakllanish shaklida, juda aniq va hatto konturli, o'rtacha heterojen ichki tuzilishga ega, orqasida akustik soyalar bo'lmagan o'smalar kamroq uchraydi. RMJ ultratovush rasmining polimorfizmi uning morfologik substratiga bog'liq bo'lishi mumkin. O'sishning gistologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'simtaning tugun shaklini ultratovushli tasvirlashning 3 ta xarakterli varianti aniqlandi: 1) skirroz shakli-noaniq notekis yulduz shaklidagi konturli o'sma, past intensivlikdagi tartibsiz aks ettirishlarning ustunligi bilan heterojen ichki ekostruktura; 2) medullar shakli-aniiq tekis konturli, ekogenligi pasaygan va o'rtacha heterojen ichki tuzilishga ega o'sma; 3) bo'shliq (papiller) shakli - aniiq, hatto yumaloq konturli, ekonegativ, qattiq ichki komponentli, bir hil yoki heterojen tuzilishga ega o'sma. Morfologik va ultratovush tekshiruv ma'lumotlarini taqqoslash shuni ko'rsatdiki, asosan u yoki bu komponentning ustunligi bo'lgan o'smalarining aralash shakllari mavjud. Skyr tasvirining yulduz shaklidagi shakli o'simtada ishtirok etgan biriktiruvchi to'qima iplari bilan bog'liq [11,12]. Gistologik jihatdan, tolali gialinlangan stroma joylari skirroz saratonlarda ustunlik qildi. Katta biriktiruvchi to'qima komponentining mavjudligi ultratovush to'lqinlarining pasayishiga olib keldi. Natijada ko'krak to'qimalarining tasviri yomonlashdi. Medullar saratoni o'sishi bilan ichki tuzilishning o'zgarishi bilan tavsiflanadi. O'tkir konturli va yumshoq konsistensiyaga ega bo'lgan kichik o'lchamdagi o'sma klinik jihatdan fibroadenomaga o'xshardi, gistologik jihatdan nekroz fokuslari bilan qattiq alveolyar tuzilish, kamdan-kam hollarda shilliq hosil bo'lishi qayd etilgan. Medullar shaklidagi o'simta orqasida ultratovush to'lqinlarining aks ettirish intensivligining oshishi undagi epiteliya komponentining ustunligi bilan bog'liq edi. Makroskopik jihatdan, RMJ ning bo'shliq shakli turli tuzilishdagi massalardan iborat kapsulali shakllanishdir. Ultratovush samaradorligining pasayishi involyutsiya davrida va katta miqdordagi yog ' to'qimalariga ega bo'lgan katta sut bezlarida, kichik izoekoik tugunlarni aniqlash qiyin bo'lganda qayd etilgan [12,13]. Shuni ta'kidlash kerakki, ultratovush ko'krakning "ko'r joylarida" limfa tugunlari yoki tugunli shakllanishlarni muvaffaqiyatli aniqlaydi - Supra - va subklavian, retromammar, submammar burma va qo'ltiq osti qismida. Usulning sezgirligi 80% ga etadi [14,15].

Xulosalar. "Uch tomonlama" yondashuvni qo'llash (standart klinik anamnestik tadqiqotlar, keng qamrovli ultratovush tekshiruv, sitologik tadqiqotlar) ko'krak neoplazmalarini, birinchi navbatda, yaxshi xulqli, kasalxonadan oldingi bosqichda differentsial jarrohlik davolash taktikasini ishlab chiqishga imkon beradi. Jigarga ko'krak bezi saratoni metastazlarini aniqlashda ultratovush usulining roli hammaga ma'lum. Bizning tadqiqotimizda ular jigarning o'ng lobidagi 2 bemorda topilgan (o'lchamlari 1 va 1,5 sm gacha). O'z materialida RMJ ni aniqlashda ultratovush sezgirligi 88,3%, o'ziga xosligi 96,4% ni tashkil etdi. Mammografiyaning sezgirligi 91% gacha, o'ziga xosligi 97,3% gacha. 45 ta kuzatuvda o'simta ponksiyoni dastlab palpatsiya

nazorati ostida, 66 bemorda – ultratovush nazorati ostida amalga oshirildi. Ultratovush tekshiruv bilan ponksiyon samaradorligi 82,9% dan 93,8% gacha oshdi. Ko'krak bezi saratonida ponksiyon usulining sezgirligi 88,3% ni tashkil etdi. 18 ta kuzatuvda epiteliya tuzilmalarining atipiyasi aniqlandi. Yupqa igna aspiratsion biopsiyasining afzalliklari protseduraning soddaligini o'z ichiga oladi, u asoratlar bilan birga kelmaydi va to'liq hujayrali materialni olishga imkon beradi. Muvaffaqiyatsiz urinish bilan siz protsedurani deyarli og'riqsiz takrorlashingiz mumkin. Radiatsion diagnostika usullarining har biri bilan ingichka igna aspiratsiyasi biopsiyasidan foydalanganda ko'krak bezi saratonini aniqlashning sezgirligi va o'ziga xosligi oshadi, ammo eng yaxshi ko'rsatkichlarga bir qator usullar: mammografiya, ultratovush va biopsiya yordamida erishiladi. O'z materialida kompleks diagnostikaning sezgirligi 95,5%, o'ziga xosligi 100% ni tashkil etdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Семиглазов В.Ф., Нургазиев К.Ш. Семиглазов В.В. Руководства: Общие рекомендации St. Gallen-2015 по лечению раннего рака молочной железы //(адаптированные экспертами российского общества онкомаммологов [РООМ] // Издательство Алматы. 2015; 71с. 2.
2. Mashrab Rustamovich T, Guljamol Fazlidinovna M, Uyg'unovich NA, Ziyoda Rakhmonovna S. Hystological Changes Of The Spleen In Experimental Rheumatoid Arthritis And Morphological Alteration After Pathogenic Treatment. J Neonatal Surg [Internet]. 2025Mar.28 [cited 2025Mar.28];14(9S):697-704
3. Axmadova M.A. - COMPARATIVE DESCRIPTION OF RADIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN BREAST CANCER//New Day in Medicine 12(74)2024 933-938
4. Axmadova Maftuna Amin qizi, Role of Mammography in Early Detection of Breast Cancer , International Journal of Integrative and Modern Medicine: Vol. 2 No. 6 (2024): International Journal of Integrative and Modern Medicine
5. Axmadova, M. (2024). NON-PALPABLE BREAST FORMATIONS WITH HIGH TISSUE DENSITY ROLE OF MAMMOGRAPHY. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (Т. 2, Выпуск 6, сс. 152–157). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11634543>
6. Axmadova Maftuna Amin qizi. (2024). Role of Mammography in Early Detection of Breast Cancer. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 2(6), 47–51.
7. Axmadova Maftuna Amin qizi. Modern and Clinico-Morphological Diagnosis of Breast Cancer. (2023). *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*, 1(6),1-6.
8. Soxibova Z.R., Turdiev M.R. Some features of laboratory indicators of micro- and macro-elementary condition of the organism of female age women innormality and iron deficiency. //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. 2021, № 3(04)., – P. 200-205.
9. Soxibova Z.R.Fertil yoshdagi ayollarda normal va temir tanqisligi xolatida mikro va makro elementlar laboratoriya ko'rsatkichlarining ayrim xususiyatlari // Oriental renaissance :Innovative,educatsional natural and social sciences scientific journal. – Volume 1. №8. 2021. – CP 406–414.
- 10.Ахмадова Мафтуна Амин кизи Маммография И Ультразвуковое Исследование В Диагностике Местных Рецидив Рака Молочной Железы.CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCE.
- 11.Rakhmanov, K.E.; Radjabov, J.P.; Davlatov, S.S.; Khamdamov, B.Z.; Yanchenko, S.V.; Navruzov, R.R. ASPECTS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS SURGERY,АСПЕКТИ ХИРУРГИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЕХІНОКОКОЗУ ПЕЧІНКИ Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine2024 | Journal articleDOI: 10.24061/2413-4260.XIV.3.53.2024.10
- 12.Davlatov, S.; Navruzov, R.; Sanoyeva, M.; Xudoykulov, D.; Gaziev, K. Case of laparoscopic treatment recurrent obturator hernia BIO Web of Conferences 2024 | Conference paper DOI: 10.1051/bioconf/202412104003
- 13.Davlatov, S.; Navruzov, R.; Sanoyeva, M.; Xudoykulov, D.; Gaziev, K. Morphometric changes in the walls and lymphoid structures of the colon in radiation sickness BIO Web of Conferences 2024 | Conference paper DOI: 10.1051/bioconf/202412103003
- 14.Ахмадова М.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
- 15.NasriddinovB.Z.SARATON KASALLIKLARIDA JIGAR SIRROZINI TASHXISLASHDA ULTRATOVUSH DIAGNOSTIKASI VA ELASTOGRAFIYANING AHAMIYATI.
- 16.Nasriddinov B. Z., Soxibova Z.R. Ultrasound Examination as an Important Part of Clinical Diagnostics// International Journal of Health Systems and Medical Sciences ISSN: 2833-7433 Volume 2 | No 9 | Sep -2023 75-78p.